

АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА БАДИЯТ ВА ТИЛШУНОСЛИК ҚОИДАЛАРИНИНГ АКС ЭТИШИ

*Қодиров Омон Усмонович,
Хожа Бухорий ўрта махсус
ислом таълим муассасаси ўқитувчиси*

Аннотация. Ушбу мақолада Навоий шахсиятига қисқача таъриф, устози Абдурахмон Жомий хотирасига бағишланган асар ва унда келтирилган айрим воқеалар негизида шаклланган баён услуби, грамматик таҳлил ва мажоз илмига доир маълумотлар хусусида тўхталишга ҳаракат қилинди.

Калит сўзлар. *Мутафаккир, тавсиф, каҳфи фано, татаббуъ, Мирсарбараҳна*

Алишер Навоий даврида туркий тил билан бирга яна икки тилда ижод қилиш анъана ҳисобланган. Ҳазрат араб ва форс тилларидан фойдаланиб, асарларининг жозибали, ўқувчини ўзига сеҳрлай оладиган даражада бўлишига эришган. Шу боис Навоий асарлари нафақат бадий, балки мислсиз маънавий, лисоний бойлик ҳамдир.

Кенг ва чуқур фалсафий мушоҳада юритиш истеъдодига эга бўлган киши мутафаккир ҳисобланса-да, бу иш ҳар қандай иқтидорли қалам аҳлининг қўлидан келавермайди. “Мутафаккир адиб, биринчидан, чуқур билим, кенг дунёқараш, катта ҳаётий тажрибага эга бўлиши, иккинчидан, ҳаёт, инсон ва умрнинг маъно-мазмуни, эзгулик ва ёвузлик, муҳаббат ва нафрат, ҳалол ва ҳаром, фано ва бақо, нафосат ва қабоҳат, дўстлик ва душманлик, диёнат ва хиёнат каби азалий ва адабий тушунчаларнинг моҳиятини теран англаб етиши ва фалсафий нуқтаи назардан таҳлил қила олиши, учинчидан, фикр-мулоҳазаларини турли бадий тасвир воситалари

ёрдамида аниқ, лўнда ва таъсирчан ифодалаш маҳоратини эгаллаши керак”¹. Шунинг учун ҳам бу ҳар юз ижодкордан биттасига насиб этадиган буюк мақомдир. Алишер Навоий ана шундай буюк мақом соҳиби десак, муболаға қилмаган бўламиз.

Навоий ижодида Жомий билан бевосита боғлиқ ҳолда яратилган асарлар алоҳида ўрин тутади. Бироқ Жомийга алоқадор асарлар орасида “Хамсатул-мутаҳаййирин” яққол ажралиб туради. Чунки асар, авваламбор, бошдан-охир Жомий таърифу тавсифига бағишлангани, Жомий вафотидан кейин ёзилгани учун ҳам у, қайсидир маънода, икки буюк ижодкор муносабатларининг ўзига хос хотимаси ҳам ҳисобланади.

Навоий ҳазратнинг вазоратда амалдор, амир бўлишига қарамасдан фақирлик ва хокисорлик сийратида “Хамсат ул-мутаҳаййирин” асарларида айтилган қуйидаги мисралари киши диққатини ўзига жалб этмай қўймайди.

Каҳфи фано ичра алар бўлса гум,

Мен ҳам ўлай робиъухум калбуҳум.

Ушбу мўжазгина байтда ул зотнинг бутун сийрати-ю, илму ихлоси, муқаддас Қуръони каримнинг “Каҳф” сурасидаги асҳоби Каҳф (ғор эгалари)нинг ҳолоти, устозларига бўлган эҳтиромлари ва Ҳаққа бўлган эътиқодлари зоҳирдир.

Бу ажойиб қиссада Каҳф эгалари билан бирга итлари ҳам борлигини Аллоҳ таоло хабар берган. Ҳазрат Навоий эса, “робиъухум калбуҳум”, яъни “тўртинчиси итлари” кошки мен бўлсам, демоқдалар. Бу ўз нафсини паст тутиш, Аллоҳга, устозларга бўлган садоқат, меҳр ва вафо нишонасидир.

Байтдан англаш керак бўлган зоҳирий мазмун, айнан Ҳазрат назарда тутган муродлари “алар” сўзи замирида “гум” бўлган, яширилган маънавий ўтмиш ва замондош устозлари - Ҳаким Низомий, Хисрав Дехлавий ва Мавлоно Жомийлардир.

¹ Солиҳ Муталлибов, Эргаш Очилов. Сўз боши // Алишер Навоий. Ҳикматлар. – Тошкент, 2010. 3-бет

Бу хусусда Навоийнинг ўзлари “Хамсат ул-мутаҳаййирин” да келтирган алфозларини келтиришнинг ўзи кифоя:

“Ул вақтким, фақир “Хамса”га татаббуъ қилдим, бир достонда ҳазрати Шайх Низомий ва Амир Хисрав Деҳлавий ва ул ҳазрат (бу ерда Жомий назарда тутилмоқда) маддоҳлиқларидаким, ўзумни ихлос ва ниёзмандлиқ юзидин аларга тобеъ ва пайрав тутиб, сухангузорлиқ воқеъ бўлиб эрдиким:

*Каҳфи фано² ичра алар бўлса гум,
Мен ҳам ўлай робиъухум калбуҳум.*

Яъни, бу фоний дунёдан алар кечдилар, яшамадилар, нафсларини эзгу амалга, илму ирфонга бағишладилар (бу ерда хамсанавислик назарда тутилган). Энди мен ҳам тўртинчиси итлари бўлиб, хамсанависликка пайравлик қилсаммикин, дея ирода этмоқдалар.

“...ул учурда Мавлоно Соғарий доғи бу маснавийга бир неча байт татаббуъ қилиб эрди ва фақирни мухотаб қилиб, бир мақсуд орасида бу навъ бир байт айтиб эрдиким:

Яъни, шу аснода Мавлоно Соғарий ушбу маснавийга бир нечта байт татаббуъ ясаб, унда каминага хитоб қилиб қуйидаги байтни келтирибди.

*Мир ки гуфт: робиъухум калбуҳум,
Ёфта файзи сухан аз қалбуҳум.*

Шеърнинг мазмуни:

*Мир (Навоий) “тўртинчилари - итлариман”, деди,
Уларнинг қалбларидан сўз файзини топиб олди.*

“Фақирга ўқугонда бу байтгаким етти – фақир мутойиба юзидин айттимким: “Аз калбуҳум” таркибида “аз” – “мин” маъноси биладир, “мин” ҳуруфи жоррадиндур ва мадхулин мажрур қилуб ва бу таркибида ўз амалин қилса, қофия галат бўлур...”

² Каҳфи фано-ўткинчи ғор, мажозан дунё, қабристон.

Бу ерда Навоий “аз қалбуҳум” арабча ибора бўлгани учун чиқиш келишиги “аз”ни ҳам арабча “мин” билан алмаштириш керак дейди ва грамматик таҳлил қилиб у ҳолда “аз қалбиҳим” бўлиб, қофия бузилади деб эътироз қилади.

Ушбу асарнинг иккинчи мақолатида Ҳазрат Навоийнинг қанчалар ҳозиржавоб ва сўзамол шоир ва иқтидор эгаси эканлигини кўрсатувчи бир ҳикоя келтириб ўтилган. Навоий Жомий билан олиб борган ёзишмалари асносида “туҳфатул афкор” қасидасини битади ва унда қуйидаги мисра келтирилган.

*Як назар фармо, ки мустасно шавам з-абнои жинс,
Саг чу шуд манзури Нажмиддин сагонро сарвар аст*

Шеърнинг мазмуни:

*Бир назар ташла тенгқурлардан фарқли бўлай,
Нажмиддинга манзур бўлган ит, ҳамма итларга бошлиқ бўлди.*

Шеърда тилга олинган Нажмиддин – Нажмиддин Кубро номи билан машҳур бўлган тасаввуф шайхларидан. Тўлиқ исми Нажмиддин Кубро³ Аҳмад ибн Умар Хевақий (1145 – 1226) “Айн ул-ҳаёт” номли Қуръонга ёзилган катта тафсир муаллифи.

Навоийнинг “Насойим ул-муҳаббат” асарида келтирилишича, бир йиғинда Нажмиддин Кубро суҳбатдош ва мухлисларидан Шайх Саъдиддин Ҳамавий деган киши хаёлидан “бу умматлар орасида суҳбати итга таъсир қиладиган бормикан?”, деган фикр ўтади. Шайх Нажмиддин Кубро каромат қилиб, буни англайди, хонақоҳ эшигидан бир итни келтирадилар. Унга Шайхнинг назари тушади. Ит бағоят ўзгаради ва шаҳардан чиқиб қабристонга равона бўлади. 50 – 60 га яқин бошқа итлар ундан айрилмас, ҳеч нарса емас, агар у ит бирор жойда тўхтаеса, атрофини халқа бўлиб ўраб, уни

³ Али Акбар Деххудонинг машҳур “Луғатнома”сида келтирилишича, беҳад зийраклиги ва туганмас заковати тўфайли ҳар қандай муаммоли масалани ҳал қилиб бергани ва у киши билан баҳс-мунозара қилган кишидан ғолиб чиққани боис у кишини “ат-Томматул кубро” (катта офат) деб аталган. Шамсиддин Сомийнинг ёзишича, бора-бора “ат-Томма” сўзи сўзлашувдан тушиб, “ал-Кубро” сўзи қолган.

чиқармас эдилар. Ўша ит ўлгач, Шайх буйруғи билан уни дафн этиб, қабри устида иморат ясаган эмишлар. Навоий юқоридаги байтида ана шу ривоятга ишора қилмоқда. Асли Туркистондан бўлган Ҳирот шоирларидан Навоий ва Жомийга суҳбатдош Мирсарбараҳна Навоийга ёзган шу мисраси юзасидан эътироз билдиради. Ҳазрат Навоий буни қуйидагича хотирлайди.

“...Мирсарбараҳнаким замон аҳлининг мутааййин хуштабъ ва зарифи эрди, фақирни мухотаб қилиб, бу байтга эътироз қилдиким: “Агарчи сен бу байтда изҳори касри нафс қилибсен ва ўзунгни итга нисбат берибсен, аммо абнойи жинсга дағи ушбу нисбат воқеъ бўлубтур. Шоядки абнойи жинс бу нисбатдин ор қилиб, қабул қилмагайлар. Ташибҳеким, кишининг ўз касри нафси жиҳатидин бир жамоатга ихонат етгай — яхши бўлмагай”.

Яъни, Мирсарбараҳна замонасининг таъйинли, хушфешл ва оқил кишиларидан ҳисобланади. У киши каминага бу байт юзасидан эътироз қилиб: “сиз бу байтингизда нафсингизни синдиришни кўрсатмоқчи бўлиб, ўзингизни итга ўхшатибсиз. Бу ҳам етмагандек қолган одамларни ҳам итга ўхшатибсиз. Ўйлайманки, улар бу нарсани қабул қила олмайдилар”, дейди.

Унинг бу гапларига жавобан Навоий ҳазратлари шундай дейди.

“...Фақир айттимким: “Ўзумни итга ташибҳ қилибмен — касри нафс жиҳатидин эмас, балки нафсоният туғенидин баёни воқеъдур. Абнойи жински дебмен, сизни демаймен, сойир итларни дебменким, кўйкўчада юрурлар”.

Яъни, ўзимни итга ўхшатишим боиси нафсимни синдириш қабилдан эмас, балки нафсининг туғёнкор эканини кўрсатиш эди. Одамларга келсак, у ерда сизни эмас, кўча-қуйда юрадиган итларни назарда тутганман. Навоийдан бундай жавобни кутмаган шоир кўзда ёш билан ҳазратни дуо қилди. Ушбу ҳолатни ҳазрат Навоий қуйидаги сўзлари ила тасвирлайди.

“Мири мазкур бу сўзимдин мутаассир бўлиб, кўз ёши била дуо ва таҳсин қилди”.

Уларнинг ўртасида бўлиб ўтган мазкур савол-жавоб халқ орасида машҳур бўлиб кетади. Бу хусусда Навоий ҳазратлари шундай дейди.

“...Ва Мирнинг бу саволи ва фақирнинг жавоби шуҳрат тутти. Аларнинг дағи муборак самъига етишганда истеҳсон қилиб дебдурларким: «ул байти худ яхши байтдур, аммо жавоби ҳам ул байтидин яхшироқ воқеъ бўлубтур», — деб, бу фақирни зойибона фотиҳа била баҳраманд ва аржуманд қилибтурлар”.

Яъни, мен билан Мирнинг ўртасидаги савол-жавоб ҳаммага овоза бўлиб, ҳатто, у зотнинг (Жомийнинг) қулоғигача етиб борибди ва у зотга кўп маъқул келибди. Ҳазрат Жомий: “аввало бу байт жуда яхши чиққан, аммо (Навоийнинг) жавоби ундан ҳам ўтиб тушибди”, деб каминанинг ҳақиқага зойибона дуо қилибди.

Хулоса.

1. Навоий асарлари тилининг бой ва гўзаллиги шундайки, унда кундалик турмушда оддий сўзлашувда ишлатиладиган сўзлардан тортиб турли илму фанларга оид атамаларгача жуда аниқ ва ўринли равишда ишлатилган.

2. Навоий тилидаги сўзлар кўлам жиҳатидангина эмас, ранг-баранглик жиҳатдан ҳам диққатга сазовор ва тилнинг луғавий бойлигини оширишда туркий ва ўзлашма сўзлардан самарали фойдаланилган.

3. Навоийнинг тили сийға жиҳатдан ҳам унғача ёзилган туркий асарлар тилидан ўзининг бойлиги ва ранго-ранглиги билан кескин фарқ қилиши ва ушбу ҳолатни унинг наҳвида ҳам кўриш мумкин. Навоий асарларида турли бирикма ва гап таркиблари ўта маҳорат билан қўлланган.

4. Навоий асарларини кунт билан ўрганиш, у билан ёш авлодни таништириб бориш ва илмий доираларда кўпроқ мулоқатга киритиш муҳим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Алишер Навоий. Тўла асарлар тўплами, ўн жилдлик. – Тошкент: Ғафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2013 – 860 б.

2. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2021. – 239 б.
3. Алишер Навоий. Лисан ут-тайр. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2019. – 542 б.
4. Алишер Навоий. Хамса. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2014. – 416 б.
5. Алишер Навоий. Ҳикматлар. – Тошкент: Шарқ нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси, 2010. – 223 б.
6. Алийбек Рустамий. Адиблар одобидан адаблар. – Тошкент: Маънавият, 2003. – 110 б.
7. Муаллифлар гуруҳи. Буюк алломаларимиз. – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2002. – 79 б.